

**КУРСАНТЛАРНИНГ ТЕЗКОРЛИК СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА
УНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ**

Тошкент шаҳар ИИББ

**Ҳарбий сафарбарлик бўлими бош мутахассиси
подполковник Матчанов Русланбек Азатович**

Калит сўзлар: умумий ва махсус жисмоний тайёргарлик, техник ва тактик тайёргарлик.

Курсантлар машғулот жараёнларида фойдаланиладиган тезкорлик сифати – бу уларнинг мумкин қадар қисқа вақт ичида айрим ҳаракатлар ва усулларни бажариш қобилиятидир. Тезкорлик сифатини яхши ривожлантирмасдан машғулотларда юқори натижаларга эришиб бўлмайди. Ўз рақибдан ҳатто секунднинг юздан бир бўлагига тезроқ ҳаракат қиладиган бўлса унинг олдида муҳим устунликка эга бўлади.

Курсантларнинг тезкорлик сифати кўп жиҳатдан унинг асаб жараёнлари ҳаракатчанлигига, шароитларга, рақиб ҳаракатларидаги кўримсиз ўзгаришларни сезишга бўлган сезгирлик унда қай даражада ривожланганлигига, беллашувда ҳар сафар юзага келган вазиятни бир зумда қабул қилиш ва тўғри баҳолай олиш малакасига, тактик ҳаракатларни ўз вақтида ва аниқ бажаришга боғлиқ.

Машқларни енгиллаштирилган шароитларда бажариш услуби. Ҳаракатлар ва катта тезкорлик билан бажариладиган алоҳида ҳаракатларни енгиллаштирилган шароитларда кўп марта такрорлаш. Масалан, усулни кичик вазн тоифасидаги шерик билан тезкорликка эътибор қаратган ҳолда бажариш. Машқларни енгиллаштирилган шароитларда бажариш тезлиги бўйича оддий шароитларда бажариладиган ҳаракатлардан ошадиган ўта тез ҳаракатларнинг бажарилишини рағбатлантиради. Масалан, югуриш тезлигини ошириш учун қияланган йўлкача бўйлаб (тоғдан) югуриш қўлланилади.

Машқни оғирлаштирилган шароитларда бажариш услуги. Курсантлар мусобақа жараёнларида дуч келадиган шароитлардан ҳам анча қийин шароитларда максимал тезкорлик билан бажариладиган ҳаракатларни кўп марта такрорлаш тезкорлик сифат кўрсаткичини шу ҳаракатларни бажариш тезлиги ошишига ҳизмат қилади. Буни учун Такрорий кучланишлардан тўғри фойдаланиш лозим.

Такрорий кучланишлар услуги. Икки хил кўринишда қўлланилади:

- машқларни чегарадаги ва чегара атрофидаги тезлик билан бажариш;
- машқларни шундай шароитда бажаришки, бунда чегарадаги куч зўриқишлари нисбатан енгил юкни катта тезлик билан бир жойдан иккинчисига ўтказиш йўли орқали таъминланади.

Ўқув-машғулотлар жараёнида ўйин ва мусобақа усулларида фойдаланиш ҳам тезкорлик сифат кўрсаткичини ўсишига катта аҳамият касб этади, улардан фойдаланиш спортчининг эмотсионал муҳити, руҳий ҳолати, рақобатчилик ҳиссининг ўзгариб туриши ҳисобига тезкорликни ривожлантириш учун қўшимча туртки (рағбат) бўлиши мумкин.

Курсантларнинг тезкорлик сифатларини тарбиялаш учун максимал тезлик билан бажариладиган машқлар (улар, одатда, тезлик машқлари деб аталади) қўлланилади. Тезлик машқларининг техникаси уларнинг чегарадаги тезликларда бажарилишини таъминлаши шарт. Машқларни бажариш пайтида асосий кучланишлар бажариш усулига эмас, балки унинг тезлигига қаратилиши учун машқлар шунчалик яхши ўрганилган ва эгалланган бўлиши керак. Машқлар давомийлиги шундай бўлиши зарурки, бажариш охирига келиб тезлик, толиқишга қарамасдан, пасаймаслиги шарт.

Тезлик машқларини бажариш тартиблари катта аҳамиятга эга. Ҳар бир машқ давомийлиги 20 сониядан ошмаслиги лозим, дам олиш оралиғи, машқни такрорлаш бошида, бир томондан, курсантларнинг тикланиш даврларини иккинчи томондан, унинг марказий асаб тизимини оптимал қўзғалувчанлигини таъминлаши оптимал бўлиши керак.

Оралиқларда дам олиш фаол бўлиши лозим. Бунинг учун танаффусларда катта кучланишларни талаб қилмайдиган турли хил машқлар бажарилади.

1-жадвал

Кузатув гуруҳи курсантларининг тадқиқот бошида тезкорлик сифат кўрсаткичларини ривожланганлик динамикаси

гуруҳлар	статистик кўрсаткич	1-а гуруҳ	2-а гуруҳ	3-а гуруҳ	4-а гуруҳ	5-а гуруҳ	6-а гуруҳ	7-а гуруҳ
		n=27						
Тажриба бошида	\bar{X}	14,55	14,28	14,37	14,12	14,21	15,20	14,32
	σ	2,40	2,26	2,56	2,36	2,68	2,55	2,27
	V, %	16,52	15,85	17,82	16,71	18,84	16,80	15,84

Кузатув гуруҳи курсантларнинг тезкорлик сифат кўрсаткичларини тадқиқот бошидаги натижалари қуйидагича: 27 нафардан иборат бўлган 1-а гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 14,55 стандарт оғиш – 2,40 V % – 16,52 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 2-а гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати -14,28 стандарт оғиш – 2,26 V % – 15,85 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 3-а гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 14,37 стандарт оғиш – 2,56 V % – 17,82 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 4-а гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 14,12 стандарт оғиш – 2,36 V % – 16,71 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 5-а гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 14,21 стандарт оғиш – 2,68 V % – 18,84 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 6-а гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 15,20 стандарт оғиш – 2,55 V % – 16,80 кўрсатди. 27 нафардан иборат бўлган 7-а

гурӯҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 14,32
стандарт оғиш – 2,27 V % – 15,84 кўрсатди.

**1-расм. Тадқиқот бошида кузатув гуруҳига танлаб олинган 7 та
гуруҳ курсантларининг тезкорлик сифат кўрсаткичларининг
ривожланганлик даражалари ўртасидаги фарқи**

Курсантларнинг махсус жисмоний сифат кўрсаткичлари ўртасидаги таффовудни 3.3–расмда кўришимиз мумкин. Машғулот жараёнларидаги юкламалар таъсирида тезкорлик сифат кўрсаткичларининг ривожланиш даражалари ўхшаш ҳолатда такомиллашиб бораётган курсантлар 7-а гуруҳини кўришимиз мумкин. Машғулотларда тезкорлик сифатини ривожлантиришга фарқли эътибор қаратаётган 5-а гуруҳ курсантларининг кўрсаткичлари қуйи қатламда эканлигини кузатишимиз мумкин.

2-жадвал

**Эксперимент гуруҳи курсантларининг тадқиқот бошида тезкорлик
сифат кўрсаткичларини ривожланганлик динамикаси**

гуруҳлар	статистик кўрсаткич	1-б гуруҳ	2-б гуруҳ	3-б гуруҳ	4-б гуруҳ	5-б гуруҳ	6-б гуруҳ
		n=27	n=27	n=27	n=27	n=27	n=27
Тажриба бошида	\bar{X}	14,56	14,27	14,36	14,11	14,22	15,19
	σ	2,41	2,27	2,55	2,35	2,67	2,56
	V, %	16,51	15,86	17,83	16,72	18,83	16,79

Эксперимент гуруҳи курсантларининг тезкорлик сифат кўрсаткичларини тадқиқот бошидаги натижалари қуйидагича: 27 нафардан иборат бўлган 1-б гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 14,56 стандарт оғиш – 2,41 V % – 16,51 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 2-б гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати - 14,27 стандарт оғиш – 2,27 V % – 15,86 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 3-б гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 14,36 стандарт оғиш – 2,55 V % – 17,83 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 4-б гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 14,11 стандарт оғиш – 2,35 V % – 16,72 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 5-б гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 14,22 стандарт оғиш – 2,67 V % – 18,83 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 6-б гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 15,19 стандарт оғиш – 2,56 V % – 16,79 кўрсатди.

**2-расм. Тадқиқот бошида эксперимент гуруҳига танлаб олинган
6 та гуруҳ курсантларининг тезкорлик сифат кўрсаткичларининг
ривожланганлик даражалари ўртасидаги фарқи**

Курсантларнинг махсус жисмоний сифат кўрсаткичлари ўртасидаги таффовудни 1-2-расмда кўришимиз мумкин. Машғулот жараёнларидаги юкламалар таъсирида тезкорлик сифат кўрсаткичларининг ривожланиш даражалари ўхшаш ҳолатда такомиллашиб бораётган курсантлар 2-б гуруҳини кўришимиз мумкин. Машғулотларда тезкорлик сифатини ривожлантиришга фарқли эътибор қаратаётган 5-б гуруҳ курсантларининг кўрсаткичлари қуйи қатламда эканлигини кузатишимиз мумкин.

ХУЛОСА

Спорт турлари бўйича мусобақаларда пешқадамлик қилаётган жамоаларни беллашув жараёнларида куч, тезкорлилик ва чидамкорлилик сифат кўрсаткичларининг ривожланганлик даражаларига асосан маскур спорт турларининг техник ҳаракатларини тизимлаштирганликлари аниқланди. Шундан келиб чиқиб, биз ўз тадқиқотларимиз давомида асосан мусобақада кўп самара берган жисмоний сифатларга ёндаштирувчи машқ турларини танлаб олдик ва биз томонимизда тизимлаштирилган кучб тезкорлик ва чидамкорлик сифатларини ривожлантиришга қаратилган дастурни жорий этишдан олдин, курсантларни куч, тезкорлик ва чидамкорлик сифатларини ривожланганлик даражаларини аниқловчи машқлардан ташкил топган синов тестлари олинди, унга кўра тадқиқотга жалб этилган назорат ва эксперимент гуруҳ курсантларнинг олий ўқув юртининг ўқув йили учун саралаб олинадиган меъёр талабларини бажара олганлиги аниқланди. Шу қаторда машғулот жараёнларига курсантлар ўртасида бўлиб ўтадиган мусобқалардаги спорт турларининг техник ҳаракатларини ривожлантирувчи ва фан дастурига киритилган махсус машқлар комплексидан ташкил топган синов тестлари олинди, унга кўра тадқиқотга жалб этилган назорат ва эксперимент гуруҳ курсантларга ўқув йилида ўргатилган техник усулларни бажариш маҳорати меъёр талаблари ўртача эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган бошқа адабиётлар:

1. Фомин Н.А., Куликов А.М., Рыбаков В.В. Изменение содержания метаболитов межсуточного обмена в периодической крови у высококвалифицированных спортсменов при соревновательных юкламах //Теория и практика физической культуры. - Москва, 2001.-№6. –25-26 б.
2. Фудин Н.А. – Гиповентиляционное дыхание как средство

повышения физической работоспособности человека при физической работе до отказа / Н.А.Фудин, С.Я.Классина, Ю.Е.Вагин // Теория и практика физ. Культуры. №12. 2016. – С. 55-57.

3. Чесноков Н.Н., Красников А.А., Петров С.В., Краус Т.А., Гониянц С.А. –Теория и методика борьбы на поясах. Учебное пособие.М.: 2015 г. 25-26-б.

4. Чесноков Н.Н., Красников А.А., Петров С.В., Краус Т.А., Гониянц С.А. –Теория и методика борьбы на поясах. Учебное пособие.М.: 2015. – 255 с.

5. Шилько В.Г., Шилько Т.А., Потовская Е.С., Лим М.С., Крупицкая О.Н. – Зависимость показателей стрессоустойчивости студентов от их отношения к физкультурно-спортивной деятельности. «Теория и практика физической культуры» ежемесячный научно-теоретический журнал. Тюмень. №12. 2016. – С. 42-43.

6. Шкурина С.П. – Педагогическое моделирование содержания обучения в средней общеобразовательной школе (на примере гуманитарных дисциплин) для к.п.н. 13.00.01-общая педагогика, история педагогики и образования. Н-руководитель – д.п.н.проф. Л.А.Шипилина. Омск. 2006. – 195 с.

7. Шестаков В.Б. Принцип индивидуализации в системе физической подготовки дзюдоистов высшей квалификации: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М., 1999. -23-25 б.

